

Sin perder de vista la santa pobreza.
**Celebraciones de los capuchinos de Sevilla
en honor de Serafín de Montegranario
y del beato Bernardo de Corleone**

Without losing sight of holy poverty. Celebrations of the
sevillian capuchin community in honour of saint Seraphim
of Montegranario and beatus Bernard of Corleone

Álvaro Cabezas García

IES Albero, Alcalá de Guadaíra, España

Asistente honorario - Departamento de Historia del Arte - Universidad de Sevilla

<https://orcid.org/0000-0001-9675-8964>

Resumen: En el otoño de 1769 la comunidad capuchina de Sevilla dedicó una octava en honor del nuevo santo Serafín de Montegranario y, seguidamente, un triduo al recién considerado beato Bernardo de Corleone. La historia institucional que años más tarde escribió el cronista fray Ángel de León ofrece una relación –aquí transcrita–, de estas fiestas, rica en detalles como el de la autoría del ornato dispuesto entonces –obra del pintor Francisco Miguel Jiménez–, o la relación de comitentes y promotores artísticos que contribuyeron a dar lustre a unos cultos que sirvieron para reafirmar la importancia de la orden capuchina en Sevilla, decidida a ocupar el vacío espiritual que dejaron los jesuitas tras su expulsión de los territorios españoles tan solo dos años antes.

Palabras clave: Pintura, Barroco, Arte efímero, Capuchinos, Fiesta.

Abstract: In the autumn of 1769 the Capuchin community of Seville devoted an octave in honour of the new saint Seraphim of Montegranario and then a triduum to the newly considered beatus Bernard of Corleone. The institutional history written years later by the chronicler Brother Ángel de León offers a detailed series of facts about such festivities –transcribed below– such as the authorship of the ornament arranged at the time by the painter Francisco Miguel Jiménez, or the record of the patrons and artistic promoters who contributed to add prestige to cults which supported the reinforcement of the Capuchin order in Seville, who were determined to fill the spiritual void left by the Jesuits after their expulsion from Spanish territories just two years earlier.

Keywords: Painting, Baroque, Ephemeral art, Capuchin, Festivity.

«Cualquiera puede *encontrar* un testimonio, pero el historiador *hallará* una fuente»¹. Con estas palabras, el arquitecto Ramón Gutiérrez teorizaba sobre la heurística y la importancia de las fuentes históricas como eslabones determinantes que conforman una cadena de conocimientos. Entre aquellas destaca la crónica como género literario destinado a perpetuar la memoria del hecho narrado cobrando especial significación cuando se configura como una relación de sucesos detallada y rica en matices. Tal calidad atesora la realizada por el hermano lego fray Ángel de León (1741 – 1814), miembro de la comunidad de los capuchinos de Sevilla y encargada para mayor honor y gloria de la antigüedad y excelencias de la orden a la que pertenecía. A pesar de que en los últimos años está siendo explorada con detenimiento², su autor no gozó en vida de ningún tipo de reconocimiento. La causa de esta injusticia puede ser la cierta heterodoxia que usaba en la práctica de historiar: con frecuencia reparaba antes en detalles de carácter anecdótico que en otros de mayor calado

¹ Las cursivas son del original, cfr. GUTIÉRREZ, Ramón: “Las fuentes históricas y la heurística” en CLEMENTE SAN ROMÁN, Carlos, AYMAT, Carlos, RIVERA BLANCO, Javier y BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo de (coords.): *Máster de restauración y rehabilitación del patrimonio*. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1997, vol. 1 (Teoría e historia de la restauración), p. 174.

² Quizá la mayor aportación que ha deparado el manuscrito de fray Ángel de León sea, a día de hoy, la información relativa a las pinturas de Murillo en el convento de capuchinos. Este punto fue tratado por MARTÍNEZ DEL VALLE, Gonzalo y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: “Murillo y los capuchinos. Procesos decorativos en la iglesia del Convento de Santa Justa y Rufina de Sevilla” en *Estudios de historia del arte, homenaje al profesor de la Plaza Santiago*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, pp. 123-128. Otras noticias del citado manuscrito fueron analizadas y publicadas por CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Fasto y pintura en la Sevilla barroca. Las fiestas por la beatificación de San Lorenzo de Brindis en el convento de capuchinos”. *Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza*, vol. 11, 2018, pp. 353-370; CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Devoción, estética y remedio: Rogativas en Sevilla por la epidemia de 1800”. *Arte y Patrimonio*, n° 3, 2018, pp. 25-36; CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Persuasión, arte y devoción. Fiestas en Sevilla por la canonización de dos santos capuchinos”. *Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza*, vol. 12, 2019, pp. 391-402; y CABEZAS GARCÍA, Álvaro y RECIO MIR, Álvaro: “La capilla y el retablo de la Venerable Orden Tercera del convento de Capuchinos de Sevilla”. *Laboratorio de arte*, n° 32, 2020, pp. 271-292. También se utilizó como auxilio para la elaboración del catálogo de O.F.M. Cap. (coord.): *Capuchinos, memoria agradecida* (cat. exp.). Antequera: Audiolis, 2013.

religioso³. En cualquier caso, el resultado final de su labor constituye un logro de enorme interés y consideración histórica. Localizada en el Archivo Histórico Provincial de los Capuchinos de Sevilla, legajo 323, 1803-1805, en las siguientes páginas analizaré una parte incluida en el documento 3. *Libro de memorias y formulario, de certificaciones, recibos, licencia y otros recaudos... Apéndice a las crónicas de fray Ángel de León, 1805*. Libro 1. *Fiestas por la canonización de San Serafín de Montegranario y por la beatificación de San Bernardo de Corleón*, ff. 244v-261r⁴.

Lo primero será reparar, tratándose de santos tan poco conocidos, en algunos de los hechos más notables de sus biografías. Así lo hace también el propio cronista remarcando en ambos casos los datos que informan acerca de su país de origen, de la fecha de entrada en la orden capuchina y de la muerte de cada uno, siempre señalando los años que, como especial mérito, dedicaron en total a su profesión religiosa.

Por un lado, Felice Rapagnano (Montegranaro, 1540 – Ascoli Piceno, 12 de octubre de 1604), nació en una familia muy humilde que habitaba en la región italiana de Las Marcas. Tras una infancia muy difícil en la que hubo de trabajar con denuedo para procurarse el sustento, solicitó ingresar a los dieciséis años en la orden de los hermanos menores capuchinos de la comunidad de Jesú, pretensión que logró algo más tarde cuando, con el nombre de Serafín, profesó sus votos y floreció su vida al mismo tiempo. La virtud espiritual más destacable de San Serafín fue que siempre anduvo acompañado por la oración, la sencillez, la caridad y la obediencia. Aunque transitó por varios conventos capuchinos italianos, fue en el de Ascoli donde adquirió el olor de santidad que provocaron sus muchos milagros hasta el punto de que su fallecimiento fuera anunciado por unos

³ CERQUERA HURTADO, Miguel Ángel y GALBARRO GARCÍA, Jaime: "Documentos para la historia del convento de los capuchinos de Sevilla" en *Murillo y los capuchinos de Sevilla* (cat. exp.). Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2017, pp. 124-127.

⁴ En el apéndice documental se aporta el documento nº 1: *Breve noticia de las fiestas que se hicieron en este convento de capuchinos de Sevilla a la canonización de San Serafín de Montegranario y a la beatificación del beato Bernardo de Corleón, religiosos legos profesos de nuestro orden, desde el día 28 de septiembre hasta el día 8 de octubre de 1769*. Agradezco a Antonio Valiente Romero las facilidades que me prestó para su consulta y transcripción.

niños al grito de «¡Ha muerto el santo, ha muerto el santo!»⁵. La causa de beatificación se inició poco tiempo después de su muerte y fue clausurada entre 1626 y 1632, aunque no adquirió esta condición hasta el 18 de julio de 1729 gracias a Benedicto XIII. Fue Clemente XIII el papa que lo incluyó en la lista de los santos el 16 de julio de 1767 en una ceremonia celebrada en la «basílica vaticana y fue de las más suntuosas y magníficas que se han visto en aquella capital», en palabras de fray Ángel de León, ya que en ella adquirieron también esta condición San Juan Cancio, San José de Calasanz, San José de Cupertino, San Jerónimo Emiliani y Santa Juana Francisca Frémyot de Chantal.

Por otro lado, Filippo Latini (Corleone, 6 de febrero de 1605 – Palermo, 12 de enero de 1667), profesó como capuchino con el nombre de Bernardo, pasando casi toda su vida en el convento de Palermo, donde adquirió fama de santidad por su intensa devoción a la Virgen Inmaculada y a la eucaristía. Efectivamente, la causa de su beatificación se inició relativamente pronto, en 1673, aunque no fue efectiva su subida a los altares hasta 1768 gracias a Clemente XIII. Ya sería bajo el pontificado de San Juan Pablo II, en 2001, cuando fuera canonizado⁶.

Precisamente para contribuir a la divulgación del conocimiento de estos «nuevos héroes»⁷ fuera de la órbita capuchina, la comunidad, como señala fray Ángel «se dispuso sacar un breve compendio de sus vidas» elaborado por fray Luis de Antequera, experto lector

⁵ C.C.A.: “Serafín de Montegranario (1540-1604)” en O.F.M. Cap. (coord.): *Capuchinos, Memoria gradecida...*, op. cit., p. 130.

⁶ Sobre este santo puede consultarse a AJOFRIN, Francisco de: *Portentosa vida, admirables virtudes, y estupendos milagros del pasmo de penitencia, y extatico minorita, el Beato Bernardo de Corleon, siciliano, religioso lego capuchino de la provincia de Palermo*. Madrid: Imprenta de Joaquín de Ibarra, 1769.

⁷ OLLERO LOBATO, Francisco: “Tras el Rey Santo. Fiestas públicas y canonizaciones en la Sevilla Barroca (1672-1750)” en QUILES GARCÍA, Fernando, GARCÍA BERNAL, José Jaime, BROGGIO, Paolo y FAGIOLO, Marcello (edits. lits.): *A la luz de Roma. Santos y Santidad en el Barroco Iberoamericano. II. España, espejo de santos*. Sevilla: Enredars, 2020, p. 493 teoriza sobre ese término aplicado a los nuevos santos tanto por Ortiz de Zúñiga como por Torre Farfán: “La reiteración del carácter heroico de la santidad y su contexto cultural se revitaliza con la definición de la condición pública y triunfante que se hace de la misma tras la Contrarreforma, y se convierte en un tema recurrente en los relatos sobre canonizaciones posteriores comentar la relación existente entre las virtudes que relacionan esa figura en el mundo clásico con las perfeccionadas por los nuevos héroes de la cristiandad”.

de teología, costeando la impresión y láminas el señor deán de la Catedral don Miguel Antonio Carrillo⁸.

Con respecto a la iconografía de ambos santos habría que decir que ha tenido escasa fortuna y vigencia en la actualidad, circunstancia que dificulta su identificación con frecuencia. En el caso de San Serafín de Montegranario, suele representarsele ataviado con el hábito capuchino y sosteniendo en la mano derecha una sencilla cruz y un rosario «hecho de caña de hinojo y trocitos de calabaza»⁹. Con la izquierda señala estos atributos que atesoró desde su ingreso en la orden: «No tengo nada, solo un crucifijo y un rosario, pero con estos espero beneficiar a los frailes y convertirme en santo»¹⁰. Así se le aprecia en la estampa adquirida en 2009

BEATVS SERAPHINVS A MONTEGRANA
 RIO FF^{mo} CAPVCINORVM LVCVS

Fig. 1. R. P. F. Carolo De Aremberg... ord. Praedicatorum. *Flores seraphici ex amoenis Annalium hortis Adm. R. P. F. Zachariae Boverij ... S. Francisci Capucinatorum ... sive Icones vitae et gesta virorum illustrium: qui ab anno 1580 usque ad annum 1612 in eodem ordine, miraculis ac vitae sanctimoniâ ... compendiosè descripta.* Coloniae Agrippinae: apud Constantinum Munich, 1642. S. Serafino da Montegranario 1540-1604.

- ⁸ Esa noticia fue recogida por GERMÁNY RIBÓN, Luis: *Anales de Sevilla sacados de los apuntamientos que para continuar los Anales de Sevilla de Ortiz de Zúñiga ordenaba el Dr. Don Luís Germán y Ribón, presbítero, fundador de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.* Sevilla: Tip. La Exposición, 1917, p. 153. En cualquier caso, más que en esa publicación, fray Ángel de León confiesa basarse en los testimonios documentales que generó fray Domingo de Benaocaz (1733 – Ceuta, 1811), conservados en el archivo conventual. De fray Luis de Antequera se hablará en las siguientes páginas, pero sí conviene hacer notar ahora que Miguel Antonio Carrillo había editado en 1738 una fuente de interesante consulta para la historia del arte: *Mystico sagrado panegyris: que en el plausible estreno de la ostentosa capilla de la Reyna de los angeles venerada en su portentosa imagen de Nra. Señora de la Antigua, sita en el...Templo de Sevilla, y renovada a expensas de Luis de Salzedo y Azcona,* escrita por Alfonso Tejedor.
- ⁹ C.C.A.: “Serafín de Montegranario (1540-1604)” en O.F.M. Cap. (coord.): *Capuchinos, Memoria agradecida...*, op. cit., p. 130.
- ¹⁰ *Acta Sanctorum. Ex Latinis et Graecis aliarumque gentium Monumentis, feruata primigenia veterum Scriptorum phrasi, collecta, digesta, commentarisque &*

Fig. 2. Sevilla. Fondo Gráfico del IAPH. *San Serafín de Montegranario y el Beato Bernardino de Corleón*. Jacobo Vanderheiden. Último tercio del siglo XVIII.

por el Museo Nacional del Prado¹¹. Deudora de otros grabados (**fig. 1**), la referencia plástica más cercana cronológica y geográficamente al asunto tratado sería el lienzo que representa al santo en un óvalo, mirando al espectador, sosteniendo y señalando con el índice la cruz y el rosario y acompañado por cuatro querubines conservado en el coro alto de la iglesia del convento capuchino de Antequera¹². Igualmente, un curioso grabado dieciochesco (**fig. 2**) del platero y grabador Jacobo Vanderheiden (El Puerto de Santa María, 1740 – ?)¹³ los inserta en una misma composición¹⁴. La iconografía del beato Bernardo de Corleone responde a criterios análogos a los descritos anteriormente: la impronta capuchina se manifiesta con el característico hábito de

obsevationibus illustrata. Octobris, tomus VI. Tongerloae, Typis Abbatiae, 1794, Die Duodecima Octobris, p. 151.

- ¹¹ SOLACHE, Gloria: “Lorenzo Muntaner y Upe (1720? – 1768). Milagro de San Serafín de Montegranario (hacia 1743)” en *Museo Nacional del Prado. Memoria de Actividades 2009*. Madrid: Ministerio de Cultura, 2010, pp. 48-49.
- ¹² De autor anónimo, fue catalogado por C.C.A.: “Serafín de Montegranario (1540-1604)” en O.F.M. Cap. (coord.): *Capuchinos, Memoria agradecida..., op. cit.*, p. 130 y 131. Mide 103 x 83 cm.
- ¹³ BARROSOVÁZQUEZ, María Dolores: “Jacobo Vanderheiden, platero y grabador portuense”. *Revista de historia de El Puerto*, n° 5, 1990, pp. 37-46.
- ¹⁴ “Sobre una gloria de angelotes y enmarcado por una orla de rocalla, motivos vegetales y una cartela con inscripción, aparecen dos frailes capuchinos. El primero arrodillado y portando entre sus manos un crucifijo al que dirige su mirada. El segundo, pisando con el pie al diablo, porta en su mano derecha otro crucifijo al cual dirige igualmente la mirada. Junto a ellos, dos angelotes portando símbolos iconográficos y en la zona superior, el Espíritu Santo ilumina la escena”, cfr. SALINAS, Inmaculada: “San Serafín de Montegranario y el Beato Bernardino de Corleón”, Sevilla. Fondo Gráfico del IAPH: <https://repositorio.iaph.es/handle/11532/38005?mode=full> (consultado el 26-2-2022).

la orden, la esquemática cruz de madera y el cilicio para las mortificaciones¹⁵. Un aspecto interesante que aporta esta relación es que las celebraciones por los nuevos cultos a estos capuchinos motivaron la hechura de sendas efigies y aunque fray Ángel no mencionó al autor de las mismas, sí informó de que el convento no poseía ninguna imagen anterior de ellos estando colocadas en el momento de escribir su crónica sobre repisas en la capilla mayor. También se indicó el nombres de los donantes: Domingo Regidor y su hijo Antonio Regidor¹⁶.

En el convento de capuchinas de Santa Rosalía fueron identificadas en las hornacinas del crucero las esculturas de San Fidel de Sigmaringa, San Serafín de Montegranario (**fig. 3**), San José de Leonisa y San Félix de Cantalicio¹⁷. Pleguezuelo las incluyó en el catálogo de Cayetano de Acosta¹⁸, pero admitió que el

Fig. 3. Sevilla. Convento de Santa Rosalía. Iglesia. Crucero. San Serafín de Montegranario. Anónimo. 1769.

¹⁵ Así al menos aparece en un interesante lienzo anónimo del siglo XVIII y restaurado por Fondo Blanco. Conservación, arte & restauración. Mide 88 x 66 cm, vid. https://www.fondoblancotr.com/restauracion_conservacion_san_bernardo_corleone_noemi_sierra_toledo_fondoblancotr/ (consultado el 25-2-2022).

¹⁶ Es probable que el primero fuera el arrendatario, vecino de Sevilla, que se beneficiaba en julio de 1775 de las rentas del maestro tallista Juan Martínez y en noviembre de 1778 de las del maestro carpintero Vicente de Herrera, cfr. PRIETO GORDILLO, Juan: *Noticias de escultura (1761-1780)*. Sevilla: Ediciones Guadalquivir, 1995, pp. 102, 103 y 126. Como podrá comprobarse en el documento n° 1, Antonio Regidor era presbítero.

¹⁷ VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES MARTÍNEZ, Alfredo J.: *Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausura*. Sevilla: Francisco Arenas Peñuela, 1980, pp. 275 y 276; y MORALES, Alfredo J., SANZ, María Jesús, SERRERA, Juan Miguel y VALDIVIESO, Enrique: *Guía artística de Sevilla y su provincia*. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1981. 2ª edición revisada y aumentada: Sevilla: Diputación de Sevilla y Fundación José Manuel Lara, 2004, t. I, p. 227.

¹⁸ PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: *Cayetano de Acosta (1709-1778)*. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2007, p. 148. En la p. 120 el autor se queja de que “frente al

enorme conjunto de retablos, vitrinas y esculturas que este artista hubo de acometer en un plazo de menos de dos años, con objeto de remozar la iglesia tras el incendio de 1761, debió ser realizado por un equipo que trabajase bajo su dirección¹⁹. Sin embargo, como apunté en el caso de las muy escasas representaciones de San Fidel de Sigmaringa y San José de Leonisa, creo posible fueran las ejecutadas para las fiestas llevadas a cabo en 1748 y trasladadas desde capuchinos a Santa Rosalía con posterioridad a la reconstrucción promovida por el cardenal Solís²⁰. Ahora creo que el traslado debió hacerse aún más tarde, ya que cuando fray Ángel de León revelaba que las efigies de San Serafín y el beato Bernardo realizadas en 1769 eran las «mismas que están en la capilla mayor» lo hacía mientras escribía su crónica en la última década del siglo XVIII. Por lo tanto, el envío de este conjunto de cuatro piezas pudo realizarse durante los terribles años de la invasión francesa, precisamente obligados los capuchinos por las circunstancias de la conversión en hospital de su convento y con el ánimo de conservar lo mejor y más característico de su patrimonio devocional y artístico. Entonces, en la iglesia de la rama femenina de la orden, Santa Rosalía, libre de expolios, serían entronizadas en hornacinas dispuestas en las paredes del crucero. Esta conjetura parece reforzada por dos apreciaciones: la primera que el cronista que trata de la reinauguración de Santa Rosalía especifica que a Acosta le fue encargado poco después del incendio «la talla y escultura de todos siete retablos de la iglesia...»²¹, no mencionándose en ningún momento las tallas exentas de los retablos. De la misma manera «no sé si porque se encargan más tarde o porque no se consideraban tan

interés que han suscitado los retablos [...] casi nadie se ha pronunciado hasta ahora respecto del importante grupo de esculturas” del convento de Santa Rosalía.

¹⁹ *Ibíd.*, p. 125. RECIO MIR, Álvaro: “VI. El brillante final del Barroco: el retablo rococó” en HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro: *El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad*. Sevilla: Diputación de Sevilla, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Fundación Cajasol, 2009, p. 365, cree que Francisco de Acosta El Mayor de seguro intervino ayudando a su padre. Este es el “el más extenso y unitario conjunto retablístico del barroco sevillano”, *cfr. ibíd.*, p. 349.

²⁰ La hipótesis aparecía en CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Persuasión, arte y devoción...”, *op. cit.*, pp. 394 y 395. La refrendó OLLERO LOBATO, Francisco: “Tras el Rey...”, *op. cit.*, p. 534.

²¹ *Ápud.* PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: *Cayetano de Acosta...*, *op. cit.*, p. 118.

importantes como los retablos»²², tampoco se citan las cuatro vitrinas sobre consolas posiblemente realizadas por Francisco de Acosta algo más tarde²³, por lo que aunque parece generalizado pensar que «la unidad estilística de este conjunto es, sin duda alguna, de los mayores atractivos que presenta»²⁴, hubo elementos que se aportaron posteriormente, entre los que estarían las cuatro esculturas de los santos mencionados con anterioridad. La segunda apreciación que aleja la autoría de las esculturas del quehacer de Cayetano de Acosta –y, por tanto, de cierta cronología–, es que, según los especialistas²⁵, estas no ofrecen características concluyentes que puedan adjudicárselas sin ambages, algo que creo, redundante en considerarlas externas al conjunto realizado por el portugués durante la reconstrucción de Santa Rosalía, pudiendo haber sido transferidas desde el convento masculino de la misma orden en fechas posteriores, posiblemente ya a principios del siglo XIX.

La coincidencia de la canonización de San Serafín, en julio de 1767, y de la beatificación de Bernardo de Corleone, en mayo de 1768, impulsó en el verano de 1769 al padre provincial fray Casimiro Fernando de Sevilla, gran devoto de San Serafín, a celebrar en la ciudad del Guadalquivir una octava al canonizado y un triduo al beatificado. Las fiestas se sucederían sin solución de continuidad entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1769 y tendría que ser el padre guardián del convento, fray Eufasio de Andújar, el encargado de la organización de los cultos. Antes de comenzar con ello, según advierte fray Ángel de León, reflexionó sobre «las estrecheces de nuestro evangélico instituto» como un rasgo inherente a la práctica piadosa de los capuchinos y, a continuación, se puso a trabajar buscando reeditar el modelo de éxito que habían supuesto las celebraciones por San Fidel de Sigmaringa y San José de Leonisa veinte años antes²⁶. Tal como ocurriera entonces, se intentó el padrinazgo de distintas instituciones, corporaciones y congregaciones como los trinitarios descalzos y calzados, el Cabildo catedralicio, los capellanes reales de San Fernando, el Cabildo municipal o la parroquia de San Gil, sobre

²² *Ibíd.*, p. 119.

²³ RECIO MIR, Álvaro: “VI. El brillante...”, *op. cit.*, p. 365.

²⁴ PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: *Cayetano de Acosta...*, *op. cit.*, p. 125.

²⁵ Agradezco a los profesores José Roda Peña y Alfonso Pleguezuelo Hernández sus consideraciones al respecto.

²⁶ Fueron estudiadas en CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Persuasión, arte y...”, *op. cit.*

todo con la intención de sufragar los gastos, pero también buscando la máxima implicación de los círculos religiosos de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de entonces, ahora se cosechó un apoyo desigual, ya que algunas de estas agrupaciones objetaron participar o lo hicieron de una manera modesta. Esa puede ser la razón de que estos sucesos recogieran una pobre fortuna historiográfica: Matute registró que el convento de la orden «manifestó su júbilo con muy solemnes funciones, para las que adornó compás e iglesia con ingeniosas trazas, que suplieron la falta de sus riquezas»²⁷, sugiriendo que los ornatos dispuestos para los cultos fueron más afables que efectivos. Además detallaba que el Cabildo de la Catedral había celebrado la primera función el 28 de septiembre con diputación y música y con la predicación de Martín de Arenzana (n. 1720)²⁸, mencionando

²⁷ MATUTE Y GAVIRIA, Justino: *Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía, que contienen las más principales memorias desde el año de 1701, en que empezó á reinar el rey D. Felipe V, hasta el de 1800, que concluyó con una horrorosa epidemia. Continuación de los que formó D. Diego Ortiz de Zúñiga hasta el año de 1671 y siguió hasta el de 1700 D. Antonio M^a Espinosa y Cárcel*. Sevilla: 1822. Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1887. Reproducción facsímil de la edición príncipe. Prólogo de Jesús M. Palomero Páramo. 2^a edición. Sevilla: Ediciones Guadalquivir, 1997, tomo II, p. 226.

²⁸ Sobre él se conserva en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Sevilla, ES 41091. AHUS 2.09.A.1.Libro 696-03 (ff. 016-029), *Informaciones de legitimidad y limpieza de sangre de Martín de Arenzana, para la obtención del grado de Licenciado y Doctor en Teología en la Universidad de Sevilla*, 1744. Del año anterior a estas celebraciones capuchinas se conserva una *Novena al señor S. Fernando, ilustrada con varios ejercicios de piedad y religión* que tuvo Jovellanos en su biblioteca, vid. AGUILAR PIÑAL, Francisco: *La biblioteca de Jovellanos (1778)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Miguel de Cervantes, 1964, p. 45. Al año siguiente publicaría *El grande mysterio de la consideracion christiana, Jesús Nazareno en el passo de llevar la cruz, declarado en varios ejercicios espirituales*. Sevilla: Imprenta de José Padrino, 1770. Su hermano fue el presbítero y escritor ilustrado, amigo de Olavide y Jovellanos, Donato de Arenzana, quien en 1782, tras la oración pronunciada por Francisco de Bruna con ocasión de la segunda distribución de premios de la Real Escuela de las Tres Nobles Artes, leyó una célebre *Canción en celebridad de las Bellas Artes*, vid. ARANA DE VARFLORA, Fermín: *Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras, armas, artes, o dignidad*. Imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1791, p. 100. El citado poema, una alabanza de Murillo, fue analizado por MONTOTO, Santiago: *Bartolomé Esteban Murillo*. Sevilla: Imprenta y librería Sobrino de Izquierdo, 1923, p. 99 y por ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: *Murillo. Su vida, su arte, su obra*. Madrid: Espasa-Calpe, 1981, t. I, p. 219. Poseyó un ejemplar de *La descripción de la traça de la Custodia de la Catedral de Sevilla* escrita por Juan de Arfe en 1587 y que regaló

asimismo que otras congregaciones también participaron, cerrando el Ayuntamiento, como era costumbre. Germán y Ribón ofreció una información algo más amplia con la duración de las festividades y especificando el orden de las comunidades participantes²⁹.

Lo que permanecía absolutamente inédito era el conjunto de datos y descripciones del ornato dispuesto en la iglesia. Tras advertir el cronista que no se perdía de vista «la santa pobreza», mencionaba el nombre del pintor al que se encargó el aparato efímero: Francisco Miguel Jiménez de Alanís³⁰ (Sevilla, 1717 – 1793), un artista formado con Domingo Martínez y por entonces asiduo colaborador de Juan de Espinal. Habría que hacer notar que el cronista escribía cuando la aplicación del gusto neoclásico alcanzaba una cota muy alta para la arquitectura, por eso se permite hacer la siguiente crítica: la decoración del altar mayor estaba dispuesta «sin llevar reglas de arquitectura rigurosa por la estrechez del sitio y dar lugar al orden compuesto». Dividido en dos cuerpos decrecientes, sobre el mayor se colocaba «un gran trono plateado con tres nichos, en el del medio se colocaron las efigies de los santos, a un lado estaba la Iglesia representada en el pontífice con tiara, a otro lado nuestro padre San Francisco hincado de rodillas en ademán de ofrecer a la Iglesia los nuevos santos. Una y otra imagen era de perspectiva, como también en el testero del gran trono estaba la gloria de la Santísima Trinidad pintada. Al lado del evangelio se colocó a San Juan de Mata y al de la Epístola a San Félix de Valois en sus nichos, como padrinos, hechos de perspectiva pintados en tabla recortada y todas figuras del tamaño del natural. En el segundo cuerpo estaba colocada la custodia, cuyo trono era de ángeles y serafines, despidiendo de sí grandes ráfagas que desde

a su hermano en 1777 siendo, posteriormente, adquirida por Justino Matute en la almoneda celebrada a la muerte de este. Por último, el analista sevillano se la regaló a Ceán Bermúdez, vid. GARCÍA LÓPEZ, David: “*La descripción de la traza de la Custodia de la Catedral de Sevilla* (1587) de Juan de Arfe ilustrado por Juan Agustín Ceán Bermúdez (1805)”. *Archivo español de arte*, n° 366, 2019, p. 183.

²⁹ GERMÁN Y RIBÓN, Luis: *Anales de Sevilla...*, op. cit., pp. 152 y 153.

³⁰ Para VALDIVIESO, Enrique: *Pintura barroca sevillana*. Sevilla: Guadalquivir Ediciones, 2003, pp. 578 y 579: “carece totalmente de personalidad”. Sustituyó a Espinal al frente de sus ocupaciones en la Real Escuela cuando este falleció y mantuvo el liderazgo de los pintores hispalenses entre 1784 y 1793, vid. CABEZAS GARCÍA, Álvaro: *Teoría del gusto y práctica de la pintura en Sevilla (1749-1835)*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 2015, pp. 362-364.

abajo parecían de fuego. En el hueco de un lado se veían las armas de la Santísima Trinidad y al otro las de nuestra religión. Entre un hueco y otro se miraban dos ángeles sosteniendo un grande escudo de nuestra orden. El fondo era de nubes, las luces la mayor parte eran de aceite en vasos de cristal, causando maravillosa vista todo el altar». Según la descripción de fray Ángel de León, puede imaginarse una composición más agraciada que augusta e incrementada con multitud de detalles anecdóticos que, posiblemente, respondieran a la perfección a la sensibilidad religiosa capuchina del momento. Llego a esta conclusión por un juicio análogo en cronología al de fray Ángel: se trata del que emite Ceán Bermúdez cuando, al hablar de la trayectoria artística de Jiménez especifica que «se acreditó en la ciudad entre los frailes y las monjas que le estimaban porque se acomodaba a sus impertinencias»³¹. Es posible imaginar cómo sería esta decoración si reparamos en otras obras de Jiménez. Por un lado, para los personajes y la composición en *La Inmaculada con Clemente XIII y Carlos III* realizada tan solo unos años antes, en 1761, para el gremio de toneleros de Sevilla, hoy conservada en la capilla de la Hermandad de la Carretería. Es cierto que las figuras son bastante planas y carecen de expresividad, pero –hay que reconocerlo–, este pintor era especialista en «trazar edificios en perspectiva», cualidad que había explotado su maestro Domingo Martínez tanto en las pinturas de la capilla de la Antigua como en las de la capilla de San Telmo, según el testimonio Ceán Bermúdez, que lo conoció en Sevilla³². El ornato de la capilla mayor se completaba con abundancia de flores (algunas de tipo variopinto) y caracolutos de mar y el frontal de altar se adornaba «de retales de todos colores de lana y seda, formando pájaros y flores con tal naturalidad, como pintadas y bordadas, y lo mismo el escudo del medio en que estaba la cruz con los pies, manos y el costado de Cristo Señor Nuestro derramando sangre, la cual caía en un estanque y regaba un jardín». Mayor figuración presentaba el lado derecho, con un monte donde había una granada y un serafín aludiendo al santo recién canonizado. Formando *pendant* aparecía en el otro extremo un león abrazado con un corazón y en una mano un nardo alusivo al beato Bernardo de Corleón. Por último una disposición de

³¹ CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: *Historia del arte de la pintura en España*. Edición de David García López y Daniel Crespo Delgado. Oviedo: KRK Ediciones, 2016, p. 787.

³² *Ibidem*.

pabellón con corona imperial sostenida por ángeles enmarcaba todo el conjunto. Además se dispusieron papeles pintados y se colocaron los retratos del papa y del rey «con dos sitials y doseles como si estuvieran presentes a las fiestas».

En la nave se colgaron recortes de papel con «cifras, versos, octavas y décimas de la vida de los santos, con flores contrahechas, ángeles y macetones, arañas de cristal, espejos y cornucopias por toda la iglesia, capillas, arcos y techo» y las distintas capillas laterales, adornadas entonces por las pinturas de la serie realizada por Murillo un siglo antes, se engalanaron con «primores y aseos».

En el exterior, el pórtico fue cubierto con velones para impedir la insolación y, como había ocurrido en 1748, se enlazaron los distintos árboles del atrio con «arrayán, ciprés y flores contrahechas». Hubo espacio para una alusión mitológica, sintomática de las nuevas corrientes neoclásicas que iban a impregnar la literatura y el arte: las nueve musas fueron colocadas con décimas y cuartetas alusivas a los dos santos. En los lados se recurrió, de nuevo, a la decoración vegetal: «jardines con fuentes y saltaderos de agua, riscos, pájaros, flores y animales de muchas especies». Uno de los espacios del recinto era ocupado por la capilla de la venerable orden tercera, construida recientemente. Los hermanos colocaron en la puerta «la imagen de la Divina Pastora sobre un risco»³³. La propia fachada de la iglesia fue adornada con elementos de arquitectura efímera que fingían «basas, columnas, arcos, remates y estatuas como de piedra».

Además de las decoraciones estáticas, como solía ser habitual, hubo otras de tipo dinámico, como «fuegos, cohetes y luminarias» en la primera hora de cada noche, presentándose iluminado con velas el campo del convento, espectáculo digno de observarse por los vecinos de intramuros a través de la puerta de Córdoba «abierta con licencia del señor intendente», que no era otro que el asistente Pablo de Olavide, llegado a Sevilla tan solo dos años antes. Igualmente, hubo música a diario y aunque costosa, no hubo pérdidas significativas ya que —aquí vienen las licencias anecdóticas referidas anteriormente como del gusto de fray Ángel de León—, los santos dispusieron quedase mucho sobrante de las limosnas a beneficio de esta pobre comunidad que les tributó estos cultos, que fue uno entre

³³ Sobre este capilla vid. CABEZAS GARCÍA, Álvaro y RECIO MIR: «La capilla y...», *op. cit.*

otros muchos prodigios y el de no haber sucedido desgracia alguna entre tanta concurrencia de gentes como de día y noche venían a las fiestas; para lo cual y el buen orden de la iglesia el reverendo padre guardián pidió al coronel de voluntarios de Cataluña 12 soldados y un cabo que estuvieron en el convento todos los días de las fiestas, comían y dormían».

Con respecto a las distintas funciones religiosas y festivas, en el documento que adjunto están reseñadas todas sus características, así como los predicadores, intenciones y donaciones que se produjeron. Intentaron en la celebración de los cultos aunar las mayores comunidades y predicadores más importantes. Para la octava de San Serafín, por ejemplo, la del primer día la hizo el Cabildo catedralicio, que llegó en diputación con su aparato y decoro característico. Cantó la misa Andrés de Ibarburo, leyó el evangelio Antonio Moreno, la epístola José Pastor, corriendo la predicación a cargo del mencionado Martín de Arenzana. La Giralda repicó tres veces al mediodía y también por la noche, en ocasión de que los citados miembros del cabildo participaron en esta celebración capuchina, pero rechazaron el ofrecimiento del padre guardián de convidarlos, yéndose como «habían venido en diputación, dejaron la cera y 12 cirios de limosna». Del segundo día se ocuparon los señores capellanes reales de San Fernando, predicando fray Tadeo de Ubrique, custodio de Roma, «un religioso de mucha capacidad, muy versado en la ciencia de Dios»³⁴ y absoluto admirador de fray Diego José de Cádiz. De la tercera jornada se hicieron cargo los trinitarios calzados y de la cuarta el venerable orden tercero. La quinta fiesta fue financiada por Manuel Paulín y Cabezón (Viguera, 1700 – Sevilla, 1775) –rico mercader y cargador de Indias desde 1762 y que en 1771 conseguiría la provisión de hidalguía de la Chancillería de Granada por Santiponce, localidad en la que sería nombrado alcalde³⁵–, predicando un capuchino de relieve: fray Buenaventura de Écija, ex guardián de los conventos de Córdoba, Écija, Andújar y Marchena. De la misma manera, la sexta fue promovida por Pedro de Pumarejo –célebre mercader de Indias, caballero

³⁴ DE SEVILLA, Luis Antonio: *Verdadero retrato de un misionero perfecto, animado en la vida del V.P. fr. Diego José de Cádiz, sacerdote profeso del orden de menores capuchinos de N.P.S. Francisco, hijo de la Sta. Provincia de los reinos de Andalucía*. Sevilla: Imprenta de D.A. Izquierda, 1862, p. 380.

³⁵ HEREDIA HERRERA, Antonia: *Sevilla y los hombres del comercio*. Sevilla: Editoras Andaluzas Unidas, 1989, p. 223.

Veinticuatro del Ayuntamiento de Sevilla– y predicada por Bernardo de Ardales. Al día siguiente se ofreció una celebración conjunta con los franciscanos y con asistencia de la comunidad trinitaria. Fue sufragada por el mencionado anteriormente Domingo Regidor, que colocó en el altar a su hijo Antonio con otros eclesiásticos y muchos ministros que intentaron imitar la pompa propia de la Catedral de Sevilla. Predicó fray Luis de Antequera y se quedaron a comer cerca de doscientas personas. La octava y última fiesta la costeó el patrono de la enfermería del convento Juan Félix Clarebout, organizador de las festividades de 1748, predicando el ex guardián Francisco de Sevilla.

Sin solución de continuidad comenzó el triduo en honor del beato Bernardo de Corleone. El primer día la pagó José Eusebio Cotiella, un rico comerciante que contribuyó a reedificar el barrio sevillano de La Laguna³⁶ y predicó fray Carlos de Sevilla. El segundo fue suministrado por los maestrantes que, aunque no asistieron, dieron cincuenta doblones de limosna. Ocuparon el altar tres eclesiásticos y predicó fray Miguel de Lucena. El último día de triduo hizo la fiesta el deán del Cabildo de la Catedral de Sevilla, Miguel Antonio Carrillo, que como se ha señalado, se ocuparía de editar la relación de las fiestas escrita por fray Luis de Antequera, que fue, precisamente, el predicador de ese día. Terminaron así con pompa y boato catedralicio los cultos internos tributados a los nuevos referentes de los capuchinos en el camino de la santidad y, como era habitual, se cantó el *Te Deum* por la tarde con música y «asistencia de la comunidad con luces y de preste el reverendo padre guardián en nombre del señor deán, que por haber quedado cansado no pudo ejercer este acto». Habría que recordar que en ese momento el cardenal Solís se encontraba en Roma tras el cónclave en que resultó elegido el cardenal franciscano Lorenzo Ganganelli como Clemente XIV, habiendo dejado el arzobispado encargado al provisor o gobernador Francisco José Aguilar y Cueto, «ejemplar eclesiástico y consumado jurisperito», según Matute³⁷.

³⁶ Vivía en una casa diseñada por Ginés de San Martín en la calle Castelar, nº 22, vid. OLLERO LOBATO, Francisco: *El barrio de la Laguna de Sevilla. Diseño urbano, razón y burguesía en el Siglo de las Luces*. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012, pp. 65-67.

³⁷ MATUTE Y GAVIRIA, Justino: *Anales eclesiásticos y...*, *op. cit.*, p. 225. En esa estancia romana, Solís se hizo con una interesante colección de joyas y objetos de plata que ha sido estudiada por RECIO MIR, Álvaro: “Millones vomitados’

Como era habitual, en el último día de las celebraciones, se realizaba una procesión pública en la que, además del discurrir del nuevo santo o beatificado por las calles de la ciudad –momento crucial para la expansión de la iconografía que caracterizaba a los mismos y también para la propagación de la devoción entre el pueblo–, transitaban siguiendo un orden protocolario y simbólico las dignidades y comunidades que habían participado en las festividades, mostrando así, ante la población los elementos alegóricos del prestigio y la posición social dentro del organigrama de la ciudad. Salió la comitiva por la tarde y «las tres comunidades unidas procesionalmente trajeron a los dos patriarcas a sus conventos por las calles de la Alhóndiga, Real, Pumarejo a Capuchinos, donde quedó Nuestro Padre San Francisco, continuando las tres comunidades por el campo al convento de la Santísima Trinidad Calzada donde se dejó a San Juan de Mata y despedidos los tres preladados se retiraron a sus conventos con sus religiosos».

Es necesario señalar la significación de estas fiestas para la comunidad en Sevilla, de forma particular, y de forma general para la orden: desde luego, como cada vez que se producían, aportaban prestigio a la propia comunidad en tanto que contribuían a incrementar con nuevos santos y otros ejemplos de santidad el cuerpo santoral de la Iglesia. Como ocurría con frecuencia durante el Barroco, esta carrera se enmarcaba dentro del sentido de pugna por el prestigio entre las diferentes órdenes religiosas, que cada vez eran más y tenían que competir entre ellas para cosechar reputación de cara a los religiosos, presentes y futuros; y también aceptación entre los fieles, lo que redundaba siempre en sus medios de financiación: las limosnas, las misas y las donaciones, incluso encomendadas a los nuevos santos, así como en los fines propios de la orden, destacando entre todos ellos quizá el más importante: la evangelización mendicante.

Resulta claro que estas celebraciones, con sus ausencias y faltas, con la escasez de recursos y de implicación civil y eclesiástica fuera de la órbita capuchina y de las comunidades más cercanas, como los

en Roma y Sevilla: joyas y objetos de plata atesorados por el cardenal Solís” en PANIAGUA PÉREZ, Jesús, ARCIELLO, Daniele, SALAZAR SIMARRO, Nuria y FAJARDO DE RUEDA, Marta (edit. lits.): *El Paraíso de Fura y Tena: estudios sobre la plata en Iberoamérica. De los orígenes al siglo XIX*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia; León: Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, 2021, pp. 703-722.

franciscanos o la parroquia de San Gil, fueron menos lustrosas que las desarrolladas por la propia comunidad en 1748 en honor de San Fidel de Sigmaringa y San José de Leonisa. Cumpliendo con su cometido, el cronista fray Ángel de León realiza, una vez más, un ejercicio de ostentación formidable en lo literario para otorgar un valor mayor al real para describir el acontecimiento. En todo ello subyace una búsqueda acuciante del esplendor barroco –casi como tópico historiográfico–, pero también la preponderancia de estas celebraciones frente a otras de mayor incidencia y recuerdo. Baste recordar que en 1728 participaron ocho cenobios sevillanos en las celebraciones por la exaltación del nuevo santo carmelita San Juan de la Cruz y que fueron muy recordadas las que se hicieron por parte de los jesuitas por la beatificación (1716) y canonización (1737) de Juan Francisco Regis o las de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka en 1727, además de otras por parte de los dominicos por San Pío V en 1713, las de San Peregrino por parte de los servitas en 1728 o las del beato de San Diego Juan de Prado³⁸. Y, además de poner en evidencia que la propagación iconográfica de estos nuevos santo y beato se ha demostrado exigua en Sevilla fuera de los límites de la propia orden³⁹, puede concluirse tras la lectura del documento que aportamos que la orden, obstinadamente, quería posicionarse por encima de las demás, aprovechando incluso el escenario religioso que se habría en Sevilla tras la reciente expulsión de los jesuitas. Para ese propósito el arte y la literatura panegírica sirvieron de vehículos perfectos en la transmisión de mensajes, imágenes e ideas. En cualquier caso, tras aquellas realizadas por San Fidel de Sigmaringa y San José de Leonisa en 1748 y estas por San Serafín de Montegranario y el beato Bernardo de Corleón de 1769, los capuchinos volvieron a demostrar su voluntad

³⁸ Todas tratadas *in extenso* por OLLERO LOBATO, Francisco: “Tras el Rey...”, *op. cit.*, p. 497.

³⁹ En la basa de la cruz ubicada en el compás del convento de los capuchinos de Sevilla hay sendos azulejos pintados por Enrique Orce Mármol en la década de 1920, uno dedicado a San Serafín y otro al beato Bernardo de Corleón, vid. <http://www.retabloceramico.net/3261.htm> y <http://www.retabloceramico.net/3259.htm> (consultada el 26-2-2022). Curiosamente también se ubicaba una escultura de San Serafín en el antiguo retablo mayor de la capilla sevillana de San Andrés, concertado en 1745 con el maestro entallador José de Guillena. Esta obra desapareció en 1974, vid. RODA PEÑA, José: “José de Guillena y el antiguo retablo mayor de la capilla de San Andrés de Sevilla”. *Laboratorio de arte*, nº 24, 2012, p. 355.

de destacar con las celebraciones de 1785 en honor del, por entonces, beato Lorenzo de Brindis⁴⁰, que cerrarán con gloria –participación de fray Diego José de Cádiz, lucida procesión con el paso de la Virgen del Rosario de San Gil–, el siglo y, también, un brillante capítulo en la historia de las ocasiones festivas y religiosas sevillanas, siempre presididas por el ánimo de propagación del Evangelio con alegría y pulso popular, práctica que, en este contexto geográfico e histórico, se anticipó en más de un siglo a la definición que el cardenal Herrera Oria ofreció sobre la llamada doctrina social de la Iglesia desarrollada desde el último tercio del siglo XIX: «un conjunto de altísimos principios sobre los cuales pueda levantarse, como sobre cimientos, una sociedad mejor»⁴¹.

BIBLIOGRAFÍA

Acta Sanctorum. Ex Latinis et Graecis aliarumque gentium Monumentis, feroata primigenia veterum Scriptorum phrasi, collecta, digesta, commentarisquie & obsevationibus illustrata. Octobris, tomus VI. Tongerloae, Typis Abbatiae, 1794, Die Duodecima Octobris.

AGUILAR PIÑAL, Francisco: *La biblioteca de Jovellanos (1778)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Miguel de Cervantes, 1964.

AJOFRIN, Francisco de: *Portentosa vida, admirables virtudes, y estupendos milagros del pasmo de penitencia, y extatico minorita, el Beato Bernardo de Corleon, siciliano, religioso lego capuchino de la provincia de Palermo*. Madrid: Imprenta de Joaquín de Ibarra, 1769.

ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: *Murillo. Su vida, su arte, su obra*. Madrid: Espasa-Calpe, 1981.

ARANA DEVARFLORA, Fermín: *Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras, armas, artes, o dignidad*. Imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1791.

BARROSO VÁZQUEZ, María Dolores: “Jacobó Vanderheiden, platero y grabador portuense”. *Revista de historia de El Puerto*, nº 5, 1990, pp. 37-46.

⁴⁰ CABEZAS GARCÍA, Álvaro: “Fasto y pintura...”, *op. cit.*

⁴¹ MARTÍN ARTAJO, Alberto: “El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria”. *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, nº 46, 1969, p. 279.

CABEZAS GARCÍA, Álvaro: *Teoría del gusto y práctica de la pintura en Sevilla (1749-1835)*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 2015.

CABEZAS GARCÍA, Álvaro: "Fasto y pintura en la Sevilla barroca. Las fiestas por la beatificación de San Lorenzo de Brindis en el convento de capuchinos". *Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza*, vol. 11, 2018, pp. 353-370.

CABEZAS GARCÍA, Álvaro: "Devoción, estética y remedio: Rogativas en Sevilla por la epidemia de 1800". *Arte y Patrimonio*, nº 3, 2018, pp. 25-36.

CABEZAS GARCÍA, Álvaro: "Persuasión, arte y devoción. Fiestas en Sevilla por la canonización de dos santos capuchinos". *Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza*, vol. 12, 2019, pp. 391-402.

CABEZAS GARCÍA, Álvaro y RECIO MIR: "La capilla y el retablo de la Venerable Orden Tercera del convento de Capuchinos de Sevilla". *Laboratorio de arte*, nº 32, 2020, pp. 271-292.

C.C.A.: "Serafín de Montegranario (1540-1604)" en O.F.M. Cap. (coord.): *Capuchinos, Memoria gradecida* (cat. exp.). Antequera: Audiolis, 2013, pp. 130-131.

CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: *Historia del arte de la pintura en España*. Edición de David García López y Daniel Crespo Delgado. Oviedo: KRK Ediciones, 2016.

CERQUERA HURTADO, Miguel Ángel y GALBARRO GARCÍA, Jaime: "Documentos para la historia del convento de los capuchinos de Sevilla" en *Murillo y los capuchinos de Sevilla* (cat. exp.). Sevilla: Consejería de Cultura-Junta de Andalucía, 2017, pp. 113-127.

DE SEVILLA, Luis Antonio: *Verdadero retrato de un misionero perfecto, animado en la vida del V.P. fr. Diego José de Cádiz, sacerdote profeso del orden de menores capuchinos de N.P.S. Francisco, hijo de la Sta. Provincia de los reinos de Andalucía*. Sevilla: Imprenta de D.A. Izquierda, 1862.

GARCÍA LÓPEZ, David: "La descripción de la traça de la Custodia de la Catedral de Sevilla (1587) de Juan de Arfe ilustrado por Juan Agustín Ceán Bermúdez (1805)". *Archivo español de arte*, nº 366, 2019, pp. 175-190.

GERMÁN Y RIBÓN, Luis: *Anales de Sevilla sacados de los apuntes que para continuar los Anales de Sevilla de Ortiz de Zúñiga ordenaba el Dr. Don Luís Germán y Ribón, presbítero, fundador de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras*. Sevilla: Tip. La Exposición, 1917.

GUTIÉRREZ, Ramón: "Las fuentes históricas y la heurística" en CLEMENTE SAN ROMÁN, Carlos, AYMAT, Carlos, RIVERA BLANCO, Javier y BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo de (coords.): *Máster de restauración y rehabilitación del patrimonio*. Madrid: Editorial Munilla-Lería, 1997, vol. 1 (Teoría e historia de la reatauración), pp. 172-179.

HEREDIA HERRERA, Antonia: *Sevilla y los hombres del comercio*. Sevilla: Editoras Andaluzas Unidas, 1989.

MARTÍN ARTAJO, Alberto: "El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria". *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, nº 46, 1969.

MARTÍNEZ DEL VALLE, Gonzalo y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: "Murillo y los capuchinos. Procesos decorativos en la iglesia del Convento de Santa Justa y Rufina de Sevilla" en *Estudios de historia del arte, homenaje al profesor de la Plaza Santiago*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, pp. 123-128.

MATUTEY GAVIRIA, Justino: *Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía, que contienen las más principales memorias desde el año de 1701, en que empezó á reinar el rey D. Felipe V, hasta el de 1800, que concluyó con una horrorosa epidemia. Continuación de los que formó D. Diego Ortiz de Zúñiga hasta el año de 1671 y siguió hasta el de 1700 D. Antonio M^a Espinosa y Cárcel*. 3 volúmenes. Sevilla: 1822. Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1887. Reproducción facsímil de la edición príncipe. Prólogo de Jesús M. Palomero Páramo. 2^a edición. Sevilla: Ediciones Guadalquivir, 1997.

MONTOTO, Santiago: *Bartolomé Esteban Murillo*. Sevilla: Imprenta y librería Sobrino de Izquierdo, 1923.

MORALES, Alfredo J., SANZ, María Jesús, SERRERA, Juan Miguel y VALDIVIESO, Enrique: *Guía artística de Sevilla y su provincia*. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1981. 2^a edición revisada y aumentada: Sevilla: Diputación de Sevilla y Fundación José Manuel Lara, 2004.

O.F.M. Cap. (coord.): *Capuchinos, memoria agradecida*. Antequera: Audiolis, 2013.

OLLERO LOBATO, Francisco: *El barrio de la Laguna de Sevilla. Diseño urbano, razón y burguesía en el Siglo de las Luces*. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012.

OLLERO LOBATO, Francisco: "Tras el Rey Santo. Fiestas públicas y canonizaciones en la Sevilla Barroca (1672-1750)" en QUILES GARCÍA, Fernando, GARCÍA BERNAL, José Jaime, BROGGIO, Paolo y FAGIOLO, Marcello (edits.lits.): *A la luz de Roma. Santos y Santidad en el Barroco Iberoamericano. II. España, espejo de santos*. Sevilla: Enredars, 2020, pp. 491-556.

PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: *Cayetano de Acosta (1709-1778)*. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2007.

PRIETO GORDILLO, Juan: *Noticias de escultura (1761-1780)*. Sevilla: Ediciones Guadalquivir, 1995.

RECIO MIR, Álvaro: "VI. El brillante final del Barroco: el retablo rococó" en HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro: *El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad*. Sevilla: Diputación de Sevilla, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Fundación Cajasol, 2009, pp. 343-390.

RECIO MIR, Álvaro: "Millones vomitados' en Roma y Sevilla: joyas y objetos de plata atesorados por el cardenal Solís" en PANIAGUA PÉREZ, Jesús, ARCIELLO, Daniele, SALAZAR SIMARRO, Nuria y FAJARDO DE RUEDA, Marta (edit.lits.): *El Paraíso de Fura y Tena: estudios sobre la plata en Iberoamérica. De los orígenes al siglo XIX*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia; León: Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, 2021, pp. 703-722.

RODA PEÑA, José: "José de Guillena y el antiguo retablo mayor de la capilla de San Andrés de Sevilla". *Laboratorio de arte*, n° 24, 2012, pp. 351-375.

SOLACHE, Gloria: "Lorenzo Muntaner y Upe (1720? – 1768). Milagro de San Serafín de Montegranario (hacia 1743)" en *Museo Nacional del Prado. Memoria de Actividades 2009*. Madrid: Ministerio de Cultura, 2010, pp. 48-49.

TEJEDOR, Alfonso: *Mystico sagrado panegyris: que en el plausible estreno de la ostentosa capilla de la reyna de los angeles venerada en su portentosa imagen de Nra. Señora de la Antigua, sita en el...Templo de Sevilla, y renovada a expensas de Luis de Salzedo y Azcona*. Sevilla: Imprenta de Florencio José de Blas y Quesada, 1738.

VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES MARTÍNEZ, Alfredo J.: *Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausura*. Sevilla: Francisco Arenas Peñuela, 1980.

VALDIVIESO, Enrique: *Pintura barroca sevillana*. Sevilla: Guadalquivir Ediciones, 2003.

APÉNDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO N° 1

Archivo de capuchinos. Legajo 323. Documento 3. Libro de memorias y formulario, de certificaciones, recibos, licencia y otros recaudos... Apéndice a las crónicas de fray Ángel de León, 1805. Libro 1. Fiestas por la canonización de San Serafín de Montegranario y por la beatificación de San Bernardo de Corleón, ff. 244v-261r.

Breve noticia de las fiestas que se hicieron en este convento de capuchinos de Sevilla a la canonización de San Serafín de Montegranario y a la beatificación del beato Bernardo de Corleón, religiosos legos profesos de nuestro orden, desde el día 28 de septiembre hasta el día 8 de octubre de 1769.

Nació San Serafín el año de 1540 en Montegranario en la Italia, lugar de la provincia de la Marca de Ancona, tomó nuestro santo hábito para capuchino lego en el convento de la ciudad de Jesi, de la provincia de la Marca, el año de 1558 a los 18 de su edad. Murió en el convento de la ciudad de Ascoli el día 12 de octubre de 1604 a los 64 años de su edad y 46 de religión. Lo beatificó el santo papa Clemente XI el año de 1719 y el señor Clemente XIII lo canonizó solemnemente en Roma el día 16 de julio de 1767 con los beatos que también fueron canonizados en dicho día San Juan Cancio, sacerdote secular, San José Calasanz, fundador de los clérigos de las escuelas pías, San José Cupertino, sacerdote profeso de padres conventuales, San Jerónimo Emiliani, fundador de clérigos regulares de la congregación de Somasca, y San Juana Francisca Frémyot de Chantal, fundadora de las monjas de la Visitación. Cuya función se hizo en la basílica vaticana y fue de las más suntuosas y magníficas que se han visto en aquella capital.

Nació el beato Bernardo el año de 1605 en la ciudad de Corleón de la isla de Sicilia, tomó el hábito para capuchino lego en el convento de Caltanissetta el día 13 de diciembre de 1632 a los 27 años de su edad. Murió en la enfermería del convento de Palermo el día 12 de enero de 1667 de 62 años no cumplidos y 35 de religión. Lo beatificó el dicho sumo pontífice Clemente XIII el día 15 de mayo de 1768.

A cuyo honor consagró esta comunidad capuchina de Sevilla una magnífica octava al canonizado y un solemne triduo al beatificado. Por orden y mandato de nuestro padre provincial fray Casimiro

Fernando de Sevilla, devotísimo de San Serafín de Montegranario, el reverendo padre guardián fray Eufrasio de Andújar, acordó con su comunidad el modo de satisfacer con decencia los cargos de tanta gloria, con las estrecheces de nuestro evangélico instituto, no perdiendo de vista las que celebró este convento el año de 1748 en la canonización de San Fidel de Sigmaringa y San José de Leonisa. Se dio principio por las efigies del santo y del beato, que no tenía este convento y son las mismas que están en la capilla mayor en sus repisas, las que costearon don Domingo y don Antonio Regidor. Se dispuso sacar un breve compendio de sus vidas, lo que hizo el padre fray Luis de Antequera, experto lector de teología, costeando la impresión y láminas el señor deán don Miguel Antonio Carrillo.

Para la colocación de las fiestas pasó el reverendo padre guardián a visitar al reverendo padre ministro de la Santísima Trinidad, pidiendo que sus dos patriarcas fuesen los padrinos y su comunidad de las funciones, tomando un día por suyo. Lo admitió el reverendo padre ministro y quedaron convenidos los dos prelados.

Y como en las funciones del año de 1748 los padres trinitarios descalzos hicieron su función y fueron padrinos como los padres calzados, pasó el reverendo padre guardián a visitar al reverendo padre ministro, el cual se excusó por sus atrasos de concurrir a función y padrinzago.

Pasó el reverendo padre guardián a visitar a algunos de los señores canónigos devotos a fin de promover al ilustrísimo cabildo para que tomase la primera fiesta, lo que se ejecutó por medio de un memorial que dio el reverendo padre guardián en nombre de su comunidad. Se decretó el memorial admitiendo la fiesta en los términos que el cabildo acostumbra hacer las semejantes.

Asimismo se presentó memorial a los señores capellanes reales de San Fernando para que tomasen otro día de las fiestas y respondieron con la limosna de 25 doblones para cera y que sentían no poder concurrir porque no tenían ejemplar.

Por mano del procurador mayor, el conde de Mejorada, se presentó otro memorial a la ciudad, la cual acordó no podía concurrir a hacer ninguna función por tener quitados los propios por su Majestad y no tenían arbitrio para los gastos.

El señor cardenal de Solís, arzobispo de Sevilla, estaba a la sazón en Roma a la elección del papa. Se habló a su gobernador del Arzobispado para que en su nombre hiciese una función a los nuevos santos y respondió no tenía facultades para gastos.

Composición y adorno de la iglesia

Sin perder de vista la santa pobreza, el pintor don Francisco Jiménez hizo un dibujo para el altar mayor, sin llevar reglas de arquitectura rigurosa por la estrechez del sitio y dar lugar al orden compuesto. Lo dividió en dos cuerpos de mayor a menor, el mayor tenía sobre su fundamento un gran trono plateado con tres nichos, en el del medio se colocaron las efigies de los santos, a un lado estaba la Iglesia representada en el pontífice con tiara, a otro lado nuestro padre San Francisco hincado de rodillas en ademán de ofrecer a la Iglesia los nuevos santos. Una y otra imagen era de perspectiva, como también en el testero del gran trono estaba la gloria de la Santísima Trinidad pintada. Al lado del evangelio se colocó a San Juan de Mata y al de la Epístola a San Félix de Valois en sus nichos, como padrinos, hechos de perspectiva pintados en tabla recortada y todas figuras del tamaño del natural. En el segundo cuerpo estaba colocada la custodia, cuyo trono era de ángeles y serafines, despidiendo de sí grandes ráfagas que desde abajo parecían de fuego. En el hueco de un lado se veían las armas de la Santísima Trinidad y al otro las de nuestra religión. Entre un hueco y otro se miraban dos ángeles sosteniendo un grande escudo de nuestra orden. El fondo era de nubes, las luces la mayor parte eran de aceite en vasos de cristal, causando maravillosa vista todo el altar.

El plan del altar se adornó con seis ramos de flores de bayeta y otros de caracoles del mar, aquellos parecían de flores de Italia y estos de plata briscada. El frontal se labró de retales de todos colores de lana y seda, formando pájaros y flores con tal naturalidad, como pintadas y bordadas, y lo mismo el escudo del medio en que estaba la cruz con los pies, manos y el costado de Cristo Señor Nuestro derramando sangre, la cual caía en un estanque y regaba un jardín. Al lado derecho se miraba un monte con una granada y un serafín aludiendo a San Serafín de Montegrano. Al otro lado un león abrazado con un corazón y en una mano un nardo alusivo al beato Bernardo de Corleón. El fondo de caracoles del mar, que parecía plata. Todo el altar estaba dentro de un pabellón con remate de corona imperial y ángeles sosteniéndolo.

La capilla mayor se colgó de papel pintado con los retratos del papa y el rey con dos sitiales y doseles como si estuvieran presentes a las fiestas y también el cuerpo de la iglesia colgado de papel con cifras, versos, octavas y décimas de la vida de los santos, con flores

contrahechas, ángeles y macetones, arañas de cristal, espejos y cornucopias por toda la iglesia, capillas, arcos y techo.

Los altares de las capillas, su composición y adorno corrió por cuenta de los padres de las comunidades que a competencia pusieron en ellos miles primores y aseos.

El pórtico se cubrió con velas para impedir los rayos del sol y entre sus árboles se formaron arcos con arrayán, ciprés y flores contrahechas, colocando en ellos las nueve musas con décimas y cuartetas alusivas a su significado en olor de los dos santos. A los lados del pórtico se hicieron jardines con fuentes y saltaderos de agua, riscos, pájaros, flores y animales de muchas especies. Los terceros pusieron en la puerta de su capilla la imagen de la Divina Pastora sobre un risco. La fachada de la iglesia se adornó con caroca fingiendo basas, columnas, arcos, remates y estatuas como de piedra.

Días de las fiestas

Octava de San Serafín de Montegranario

Primeramente día 28 de septiembre la hizo el Cabildo de la Santa Iglesia Patriarcal, viniendo en diputación con todo el aparato de primera clase de ministros, música, cera y ornamentos. Cantó la misa don Andrés de Ibarburo, canónigo y dignidad de maestro escuela, el evangelio el canónigo don Antonio Moreno y la epístola el racionero don José Pastor. Predicó don Martín de Arenzana, del gremio y claustro de esta universidad y prebendado de la Catedral. La cual anunciaron a la ciudad con tres repiques al medio día y noche de su víspera y luminarias en la torre. Convidó el reverendo padre guardián a los señores del altar y predicadores, los cuales no admitieron por tener que regresar a la Catedral como habían venido en diputación, dejaron la cera y 12 cirios de limosna.

Segunda la hizo la comunidad en nombre de los señores capellanes reales de San Fernando. Estuvieron de altar tres señores eclesiásticos seculares y varios ministros convidados por la comunidad y predicó el reverendo padre fray Tadeo de Ubrique, custodio de Roma.

Tercera la hizo la reverenda comunidad de padres trinitarios calzados, ocupando el altar y el púlpito el reverendo padre maestro fray Agustín Ramos, lector invitado y ex regente del convento de Murcia. Se quedaron a comer el reverendo padre ministro, los del altar y predicador con los demás padres de esquila.

Cuarta la hizo el venerable orden tercero de este convento reunido con las demás órdenes terceros de Sevilla, que tuvieron altar y púlpito. Predicó don Nicolás Rebollar, cura de la parroquia de San Gil. Se quedaron a comer los del altar, predicador y hermano ministro.

Quinta fiesta la hizo don Manuel Paulín, estuvieron de altar clérigos y predicó el padre fray Buenaventura de Écija, ex guardián de los conventos de Córdoba, Écija, Andújar y Marchena. Se quedaron los del altar.

Sexta la hizo don Pedro de Pumarejo. Ocuparon el altar 3 señores clérigos y predicó el padre fray Bernardo de Ardales. Los de la misa se quedaron.

Séptima fiesta reunida con la de Nuestro Padre San Francisco, la hizo en nombre de la comunidad con asistencia de la comunidad trinitaria, don Domingo Regidor, estuvo de altar su hijo don Antonio Regidor con otros eclesiásticos y muchos ministros remeando la pompa de la Catedral. Predicó el padre fray Luis de Antequera, experto lector de teología y ex guardián. Se quedaron a comer muchas personas, las cuales con nuestra comunidad a primera y segunda mesa pasaron de doscientas.

Octava, hizo la fiesta nuestro patrón de la enfermería, don Juan José Claravout. Ocuparon el altar tres caballeros eclesiásticos y predicó el padre fray Francisco de Sevilla, ex guardián. Los que asistieron a la mesa con otros convidados.

Triduo al beato Bernardo de Corleón

El primer día de este triduo, que fue el 6 de octubre, hizo la fiesta don José Eusebio Cotiella, síndico de este convento. Predicó el padre comisario fray Carlos de Sevilla y de altar tres clérigos.

El segundo día la celebró esta comunidad con el mayor aparato en nombre del real cuerpo de caballeros maestranes de Sevilla, que aunque no asistieron dieron 50 doblones de limosna para ayuda al costo de las fiestas. Predicó el padre fray Miguel de Lucena y ocuparon el altar tres eclesiásticos.

Día tercero y último del triduo, hizo la fiesta el señor deán don Miguel Antonio Carrillo, con todo el aparato y grandeza de su cabillo, ministros y música. Dijo la misa el mismo señor deán, el evangelio el canónigo don Miguel González y la epístola don Francisco Vilar, canónigo lectoral. Predicó el padre fray Luis de Antequera, experto lector de teología. Se quedaron a comer con la comunidad los

señores de altar con otros prebendados y caballeros. A la tarde se cantó el Te Deum por la música con asistencia de la comunidad con luces y de preste al reverendo padre guardián en nombre del señor deán, que por haber quedado cansado no pudo ejercer este acto.

Todos los días hubo fuegos, cohetes y luminarias a prima noche y en el campo del convento velada para lo cual estaba la puerta de Córdoba abierta con licencia del señor intendente. Asistía la capilla de música de San Salvador y 6 padres trinitarios calzados todos los once días de las fiestas y aunque se gastó mucho en ellas, los santos dispusieron quedase mucho sobrante de las limosnas a beneficio de esta pobre comunidad que les tributó estos cultos, que fue uno entre otros muchos prodigios y el de no haber sucedido desgracia alguna entre tanta concurrencia de gentes como de día y noche venían a las fiestas; para lo cual y el buen orden de la iglesia el reverendo padre guardián pidió al coronel de voluntarios de Cataluña 12 soldados y un cabo que estuvieron en el convento todos los días de las fiestas, comían y dormían.

El día 9 de octubre se hizo una fiesta particular al beato Bernardo de Corleón que costeó el marqués de Medina don Ignacio Rodríguez de Varcárcel y Monsalve, en acción de gracias por haber conseguido por su intercesión, su hijo don Álvaro Varcárcel y Vargas, canónigo de Plasencia, la dignidad de chantre de dicha iglesia. Estuvieron de altar 3 eclesiásticos seculares y predicó el padre fray José Francisco de Vélez.

[...]

El último día de las fiestas por la tarde, las tres comunidades unidas procesionalmente trajeron a los dos patriarcas a sus conventos por las calles de la Alhóndiga, Real, Pumarejo a Capuchinos, donde quedó Nuestro Padre San Francisco, continuando las tres comunidades por el campo al convento de la Santísima Trinidad Calzada donde se dejó a San Juan de Mata y despedidos los tres preladados se retiraron a sus conventos con sus religiosos. Lo demás que sucedió lo escribieron en un papel el reverendo padre guardián fray Domingo de Benaocaz, colocándolo en el archivo de este convento.

